

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2023-11/2

**Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2023

Бош муҳаррир:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.

Таҳрир хайати:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.
Абдуллаева Муборак Махмусовна, б.ф.д., проф.
Абдуҳалимов Баҳром Абдурахимович,
т.ф.д., проф.
Агзамова Гулчехра Азизовна, т.ф.д., проф.
Аимбетов Нагмет Каллиевич, и.ф.д., акад.
Аметов Якуб Идрисович, д.б.н., проф.
Бабаджанов Хушнот, ф.ф.н., проф.
Бобожонова Сайёра Хушнудовна, б.ф.н., доц.
Бекчанов Даврон Жуманазарович, к.ф.д.
Буриев Хасан Чутбаевич, б.ф.д., проф.
Ганджаева Лола Атаназаровна, б.ф.д., к.и.х.
Давлетов Санжар Ражабович, тар.ф.д.
Дурдиева Гавҳар Салаевна, арх.ф.д.
Ибрагимов Бахтиёр Тўлаганович, к.ф.д., акад.
Исмаилов Исҳақжон Отабаевич, ф.ф.н., доц.
Жуманиёзов Зоҳид Отабаевич, ф.ф.н., доц.
Жуманов Мурат Арепбаевич, д.б.н., проф.
Кадирова Шахноза Абдухалиловна, к.ф.д., проф.
Каримов Улугбек Темирбаевич, DSc
Курбанбаев Илҳом Жуманазарович, б.ф.д., проф.
Курбанова Саида Бекчановна, ф.ф.н., доц.
Кутлиев Учқун Отобоевич, ф-м.ф.д.
Ламерс Жон, қ/х.ф.д., проф.
Майкл С. Энжел, б.ф.д., проф.
Махмудов Рауфжон Баходирович, ф.ф.д., к.и.х.
Мирзаев Сирожиддин Зайниевич, ф-м.ф.д., проф.
Мирзаева Гулнара Саидарифовна, б.ф.д.

Пазилов Абдуваеит, б.ф.д., проф.
Раззақова Сурайё Раззоқовна, к.ф.ф.д., доц.
Рахимов Раҳим Атажанович, т.ф.д., проф.
Рахимов Матназар Шомуротович, б.ф.д.,
проф.
Рахимова Гўзал Юлдашовна, ф.ф.ф.д., доц.
Рўзметов Бахтияр, и.ф.д., проф.
Садуллаев Азимбой, ф-м.ф.д., акад.
Салаев Санъатбек Комилович, и.ф.д., проф.
Сапарбаева Гуландам Машариповна, ф.ф.ф.д.
Сапаров Каландар Абдуллаевич, б.ф.д., проф.
Сафаров Алишер Каримджанович, б.ф.д., доц.
Сирожов Ойбек Очилович, с.ф.д., проф.
Сотилов Гойипназар, қ/х.ф.д., проф.
Тожибаев Комилжон Шаробитдинович,
б.ф.д., академик
Холлиев Аскар Эргашевич, б.ф.д., проф.
Холматов Бахтиёр Рустамович, б.ф.д.
Чўпонов Отаназар Отожонович, ф.ф.д., доц.
Шакарбоев Эркин Бердикулович, б.ф.д., проф.
Эрматова Жамила Исмаиловна, ф.ф.н., доц.
Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, б.ф.д., доц.
Ўразбоев Файрат Ўразалиевич, ф-м.ф.д.
Ўразбоев Абдулла Дурдиевич, ф.ф.д.
Ҳажиева Мақсуда Султоновна, фал.ф.д.
Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.
Худайберганова Дурдона Сидиқовна, ф.ф.д.
Худойберганоф Ойбек Икромович, PhD, к.и.х.

Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№11/2 (108), Хоразм Маъмун академияси, 2023 й. – 231 б. – Босма нашрнинг электрон варианты - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Муассис: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими – Хоразм Маъмун академияси

© Хоразм Маъмун академияси ноширлик бўлими, 2023

МУНДАРИЖА
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Arzimatov B.Z. Rahbar va xodim o'rtasidagi munosabatlarni baholash mexanizmlarini takomillashtirish	5
Ataxanova Sh.S. Sanoat korxonalari innovatsion faoliyatini kuchaytirish ko'rsatkichlari	7
Baxtiyorova N.U. Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy media marketing xizmatlaridan samarali foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	10
Boboqulov S.B. Aholiga ko'rsatiladigan kommunal xizmatlarni raqamlashtirish yo'llari	13
Dedajanov B.N. Foreign experience of strategic planning of operational management activities of industrial enterprises	16
Egamberdiyeva S.R. Xalqaro standartlar asosida qishloq xo'jaligida aktivlar hisobini takomillashtirish	19
Ibragimov I.U. Issues of strategic planning and their effective use in industrial enterprises	22
Ibragimov I.U. Tadbirkorlik sub'yektlarida innovatsion faoliyatini boshqarish mexanizmini muvofiqlashtirish masalalari	25
Jumaev P.X., Ruziyev Z.I. Statistical analysis of the loan portfolio in banks and its management	28
Jurakulova S.B., Turayev B.H. Qishloq joylarda agroturizm klasterining shakllanish xususiyatlari	32
Kalimulina N.V. Xorazm viloyati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida qurilish sohasi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBXT) subyektlarining hududiy va tarmoq tahlili	38
Masharipov X. Turizm sohasida kadrlar salohiyatini oshirish ustuvor yo'nalishlari	44
Mirxamidova D. Sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirishning rivojlangan davlatlar tajribasi asosida takomillashtirish	46
Mirzanova N.M. Raqamli iqtisodiyotda logistikaning o'rni va ahamiyati	49
Qurbonov A.B. Agrosanoat majmuasini kichik tadbirkorlik asosida rivojlantirish yo'llari	52
Rajapov X.B. O'zbekiston Respublikasi baliqchilik sohasida KBXTni rivojlantirishning hozirgi xolati tahlili	55
Ruziyev Z.I., Oramov J.J. Impact of local budget revenues on socio-economic development of regions	60
Sapayeva N.K. Mintaqa infratuzilma faoliyati rivojlanishi va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	64
Sattikulova G.A. Features of industrial production development in the Republic of Uzbekistan	67
Sharipov S.B. Xizmat ko'rsatish korxonalari raqobat ustunligini shakllantirish strategiyasi	70
Sherqulov Sh.J. Qishloq xo'jalik yerlarida yer monitoringini o'tkazish uslubini takomillashtirish	73
Sultonov B.B. Islom moliyasini O'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilishda qonunchilik normalaridagi muammolar va ularni takomillashtirish	76
Toshaliyeva S.T. Surxondaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini iqtisodiy-statistik baholash	79
Toshpo'latova S. Maktab rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishda psixologik komponentlikning ahamiyati	84
Tuychieva N. The importance of improving higher education management in Uzbekistan	86
Ubaydullayev L., Narimonov N. Issues of effective use of modern principles of management in strategic planning	89
Xalikova L.N. Malakaviy va zamonaviy kadrlar – davr talabi	92
Xudayberganov D.T. Sanoat tarmoqlarini rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	97
Xurramov O.K. Raqamli turizmdagi asosiy texnologik yechimlar va xizmatlar	100
Азимов О.О., Ташпулатов Дж.Б. Роль инвестирования в основной капитал экономического развития региона	103
Атажонов Ж.О. Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlik субъектлари кооперация алоқаларининг таснифий хусусиятлари	107
Бердиев Қ.Х. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ хусусий капитал таркибини шакллантириш	112

Ko'p modali transport: Yo'nalishlarni optimallashtirish va energiya sarfini kamaytirish, ayniqsa shaharlararo va xalqaro logistika uchun avtomobil, temir yo'l, havo va dengiz transporti variantlari kombinatsiyasi o'rganilmoqda.

Barqaror qadoqlash

Logistika, shuningdek, ekologik toza qadoqlash amaliyoti orqali barqarorlikka hissa qo'shadi. Barqaror qadoqlash tashabbuslari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ortiqcha qadoqlashni kamaytirish: Mahsulotlarni himoya qilish va minimal talab qilinadigan qadoqlash materiallaridan foydalanish o'rtasida to'g'ri muvozanatni saqlash keraksiz chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi.

Raqamli iqtisodiyotda barqarorlik biznes va iste'molchilar uchun tobora ortib borayotgan tashvish hisoblanadi. Logistika kompaniyaning atrof-muhitga ta'sirida muhim hissa bo'lib, biznes operatsiyalarini atrof-muhitga mas'uliyat bilan moslashtirishda muhim rol o'ynaydi. Korxonalar barqarorlik maqsadlariga erishish va o'zlarining ijtimoiy mas'uliyatlarini bajarishga intilayotganda, logistika yanada barqaror va mas'uliyatli raqamli iqtisodiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlab, ekologik toza amaliyotlarni qo'llab-quvvatlovchi omilga aylanadi. Yashil transport, barqaror qadoqlash va shaffof ta'minot zanjiri amaliyotlarini amalga oshirish orqali korxonalar nafaqat atrof-muhitga e'tiborini kamaytirishi, balki raqamli asrda ongli iste'molchilarning o'zgaruvchan umidlarini qondirishi mumkin.

Xulosa. Raqamli iqtisodiyotda logistika biznesning muvaffaqiyati va barqarorligini shakllantiruvchi muhim kuch sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu maqola logistikaning raqamli iqtisodiyotdagi ko'p qirrali rolini o'rganib, uning ta'minot zanjiri boshqaruviga, mijozlar tajribasini oshirishga va atrof-muhitga mas'uliyatga chuqur ta'sirini ta'kidlaydi.

Bundan tashqari, logistika barqarorlik va ekologik mas'uliyatda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yashil transport amaliyoti, barqaror qadoqlash va shaffof ta'minot zanjiri boshqaruvi ekologik toza logistikaning muhim tarkibiy qismidir. Atrof-muhitga ta'siri tobora ortib borayotgan dunyoda ushbu amaliyotlarni qo'llagan korxonalar nafaqat yanada barqaror kelajakka hissa qo'shadi, balki atrof-muhitga e'tiborli iste'molchilarning afzalliklariga mos keladi.

Raqamli iqtisodiyotning doimiy rivojlanayotgan landshaftini kezar ekanmiz, logistika asosiy mavzu bo'lib qolmoqda. Ilg'or texnologiyalar, ma'lumotlar tahlili va avtomatlashtirish integratsiyasi bilan logistika nafaqat qo'llab-quvvatlash funktsiyasi, balki strategik majburiyatdir. Logistika operatsiyalarida innovatsiyalar va barqarorlikni qo'llab-quvvatlaydigan kompaniyalar raqamli asrda rivojlanishga tayyor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain" Alan Harrison and Remko van Hoek
2. "Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation" Sunil Chopra and Peter Meindl
3. "The Handbook of Logistics and Distribution Management" Alan Rushton
4. "Sustainable Logistics and Supply Chain Management: Principles and Practices for Sustainable Operations and Management" David B. Grant, Alexander Trautrim, and Chee Yew Wong
5. "Digital Supply Chain Management: Transformation, Technologies, and Future Trends" Editors: Yogesh K. Dwivedi, Nripendra P. Rana, and Michael D. Williams

UO'K 33.328.4

AGROSANOAT MAJMUASINI KICHIK TADBIRKORLIK ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

A.B.Qurbonov, dots., i.f.n., Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Qarshi

Annotatsiya. Maqolada tadbirkorlikning xos xususiyatlari va unda tadbirkorlikning o'rni asoslangan. Shuningdek, agratadbirkorlik sohasida ilmiy tadqiqot olib borgan olimlarning fikrlari urganilgan va tahlil etilgan. Tadbirkorlikning rivojlanish ko'rsatkichlari tahlil etilgan va prognoz kursatkichlari ishlab chiqilgan. Agrosanoat majmuida tadbirkorlikga moyillik darajasi hisolangan Qishloq xo'jaligi sohasida mutaxassislarning yetishmovchiligi va tadbirkorlikdagi mavjud muammolarning yechimi bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, tadbirkorlik, agrotadbirkorlik, texnologiya, smaradorlik, tadbirkorlikga moyillik darajasi.

Аннотация. В статье основана на специфических чертах предпринимательства и роли предпринимательства в нем. Также были изучены и проанализированы мнения ученых, проводивших научные исследования в сфере агропредпринимательства. Проанализированы показатели развития бизнеса и разработаны прогнозные показатели. Даны предложения и рекомендации по дефициту специалистов в области сельского хозяйства и решению существующих проблем в сфере предпринимательства.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, предпринимательство, агробизнес, технология, предпринимательство, уровень предпринимательства.

Abstract. The article is based on the specific features of entrepreneurship and the role of entrepreneurship in it. The opinions of scientists who conducted scientific research in the field of agricultural entrepreneurship were also studied and analyzed. Business development indicators are analyzed and forecast indicators are developed. Suggestions and recommendations are given on the shortage of specialists in the field of agriculture and the solution of existing problems in the field of entrepreneurship.

Key words: Agriculture, entrepreneurship, agribusiness, technology, entrepreneurship, level of entrepreneurship.

Kirish. Respublikamizda agrosanoat majmuasini rivojlantirish hozirgi kunning strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Faqat uning rivojlanishini kuchaytirish hisobiga mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini bozor iqtisodiyoti talablari asosida mustahkamlash va milliy boyligini o'sib borishi uchun mavjud bo'lgan zahiralardan foydalanishga imkoniyat yaratiladi.

Agrosanoat majmuasini rivojlantirish ikkita asosiy yo'nalishning rivojlanishiga bog'liq. Birinchidan, qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirib borish, ikkinchidan, uni qayta ishlash sanoatini rivojlantirishga bog'liqdir. Bu ikki masalani ijobiy hal qilishning ushbu sohasi kichik tadbirkorlikni kuchaytirishga bog'liqdir.

Agrosanoat majmuasi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida va unda yaratilgan mahsulotlarni sanoat asosida qayta ishlash, qishloq xo'jaligi va sanoatning integratsiyalashuvi asosida olib borilishini talab etadi. Bu qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni yil davomida qondirishni ta'minlaydi. Ishlab chiqarilgan ayrim qishloq xo'jalik mahsulotlari to'g'ridan-to'g'ri iste'molga yo'naltirilsa, ayrimlari esa qayta ishlash orqali tayyor mahsulotga aylantiriladi.

O'zbekiston va uning hududlarida kichik tadbirkorlik xalq xo'jaligining qaysi tarmog'idan qat'iy nazar davlat dasturi asosida rivojlanadi. Chunki davlat kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash asosida mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi.

Adabiyotlar tahlili. Tadbirkorlik muammosiga hozirgi iqtisodchi olimlarning tadqiqotlari asosida tadbirkorlikning mohiyatini tahlil qilgan holda quyidagi yo'nalishlarga bo'lish mumkin: Birinchi yo'nalish- tadbirkorlik bu foyda olish uchun yo'naltirilgan mustaqil iqtisodiy faoliyatdir.

Ikkinchi yo'nalish – tadbirkorlik faoliyatining maqsadi foyda olishni inkor qilmay, balki tadbirkorlik mohiyatini aniqlovchi sifatida, resurslarning yangi kombinatsiyalarini amalga oshirishda munosabatlar yig'indisiga asoslangan holda ishlab chiqarishning yuqori samaradorligiga erishish hamdir [4].

Uchinchi yo'nalish – tadbirkorlik faoliyatini resurslarning harakatini boshqarishda ijodkorlik zarur, deb hisoblanadi. Ulrga D.V.Busygin [5] V.D.Kamayev [7], I.N.Gerchikova [6], F.M.Rusinov [8] va boshqalarni kiritish mumkin. Bu olimlarning tadqiqotlarida tadbirkorlik oddiy mehnat faoliyati emas, balki ijodiy aktivlik sifatida aks ettirilgan.

A.N.Asaul [1] fikricha, tadbirkorlik- bu iqtisodiy faoliyatning o'ziga xos turi bo'lib, uning mohiyati bozor almashinuvi orqali o'z a'zolarining o'ziga xos ehtiyojlariga bo'lgan jamiyat talabini rag'batlantirish va qondirishdan iborat bo'lib, bozor muvozanati buzilishi orqali raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lishga qaratilgan. Qishloq xo'jaligida tadbirkorlik ma'lum bir sub'ektlar va tadbirkorlik faoliyatining ob'ektlari ishtirokini o'z ichiga oladi. I.V. Ukrainsevaning so'zlariga

ko'ra [2], xo'jalik yurituvchi sub'ektlar – bu xo'jalik faoliyatini olib boradigan va to'liq javobgarlikni o'z zimmlariga oladigan tadbirkorlarning o'zlari deb ta'kidlaydi.

Tahlil va natijalar. Qashqadaryo viloyati iqtisodiyotining strategik rivojlanishini belgilashda kichik tadbirkorlikka xos bo'lgan yangi ish o'rinlarini yaratish vazifasini bajarish jarayonida quyidagi muammolariga e'tibor berish lozim:

–tumanlarda tadbirkorlikka ko'maklashuvchi bozor infratuzilmalari tashkilotlarining yetishmasligi yoki yuqori saviyada xizmat ko'rsatmayotganligi;

–aholi bandligini ta'minlash, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish hududiy dasturlarida belgilangan asosiy parametrlarining bajarilmayotganligi;

–hududlarda faoliyat yuritmayotgan tadbirkorlik sub'ektlarining ulushining yuqoriligi;

–mahalliy hokimiyat muassasalarining kichik biznes vakillari bilan o'zaro xamkorlikdagi aloqalari yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi; tadbirkorlik sub'ektlarining ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirishlari uchun bino, yer ajratish, gaz va elektroenergiya ta'minoti talabga javob bermasligi;

–joylarda tadbirkorlikka ko'maklashuvchi bozor infratuzilmalari tashkilotlarining yetishmasligi yoki yuqori saviyada xizmat ko'rsatmayotganligi.

Tadbirkorlik rivojlanishi darajasining provardida kishilar turmush farovonligi yotadi. Kishilar turmush farovonligining o'sishi tadbirkorlik rivojlanishi darajasini belgilaydi. Shu jihatdan tadbirkorlikning rivojlanish darajasi ko'rsatkichlarining o'sishi kishilar faoliyati bilan bog'liq. Kichik tadbirkorlik korxonalarining likvidlik koeffitsiyenti, Kichik tadbirkorlik korxonalarini yaratilish koeffitsiyenti, kichik tadbirkorlik sub'ektlarining 1000 kishiga to'g'ri kelishi shunday ko'rsatkichlardir. Qashqadaryo viloyati va uning tumanlarida likvidlik koeffitsiyenti o'rganilganda, shunday holat ko'rildiki, 2023 yilda likvidlik deyarli 1,3 ni tashkil qilib, 2015 yilga nisbatan 0,7 martaga kamaygan. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yaratilish koeffitsiyentining o'zgarishida ham shunday holatni kuzatish mumkin, (2-jadval)

Ming kishiga to'g'ri keladigan tadbirkorlik sub'ektlari soni 2009 yilda 28,6 ni tashkil etib, 2015 yilga nisbatan 4,5 martaga oshgan, trend chizig'i bo'yicha prognoz qilinganda 2026 yilga borib ushbu ko'rsatkich 6,5 martaga o'sishi kuzatilmoqda. Uni quyidagi funksiya orqali hisoblashimiz mumkin

$$y = 3,08x + 4,6778 \quad (1)$$

Bu yerda x- prognoz qilinayotgan yil.

1-jadval

Qashqadaryo viloyatida kichik korxonalar va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish darajasi ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Yillar									2023 yilda 2015 yilga nisbatan o'zgarishi, marta	Prognoz			2026 yilda 2015 yilga nisbatan kelajakda o'zgarishi, marta
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
Kichik tadbirkorlik sub'ektlarining 1000 kishiga to'g'ri kelishi	6,4	9,5	12	18	23	27	28,4	27,7	28,6	4,5	35,5	39	42	6,5

Tadbirkorlikning rivojlanish darajasi ko'rsatkichlarini hisoblashda hudud mehnat resurslarining tadbirkorlikka moyillik darajasini aniqlash muhim. Chunki iqtisodiy faol aholi iqtisodiy munosabatlarda qatnashish jarayonida jismoniy va aqliy imkoniyatlarini ishga soladi.

Jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchi kishilarning aksariyati ish bajaruvchi hisoblanadi. Aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilarni esa ikki toifaga, tavakkalchilikka moyil va tavakkalchilikka moyil bo'lmagan kishilarga ajratish mumkin. Tavakkalchilikka moyil bo'lmagan kishilarga davlat korxonalarida ishlovchilar, ilmiy-tadqiqot, texnik-konstruktorlik ishlari bilan shug'ullanuvchilar, tavakkalchilikka moyil bo'lgan kishilar esa xususiy tovar ishlab chiqaruvchi, ish bajaruvchi, xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlik sub'ektlarining ta'sisчилari va ularning sheriklaridan iborat.

Xulosa va takliflar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qishloq xo'jaligiga sanoat korxonalarini olib kirish, qolgan tarmoqlarni ham rivojlantirishga asos bo'ladi. Shuning uchun, sanoatda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish viloyat iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishi bo'lishi kerak. Bu borada

xorijiy va mahalliy investitsiyalardan keng foydalanish lozim. Viloyatda 2022 yilda jalb etilgan investitsiyalarning 25,2 foizi kichik tadbirkorlik hissasiga to'g'ri keladi. Agrosanaot majmuida investitsiya sohasini kengroq rivojlantirish qishloq xo'jaligida kichik tadbirkorlikning rivojlanishiga asos bo'ladi hamda iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulotlar, bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar hajmida tadbirkorlik ulushining oshishini ta'minlaydi.

Viloyatda kichik korxonalar va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining 1000 kishiga to'g'ri kelish darajasi 2023 yilda 28,6 tani, 2024-2025 yillarda esa 35,5 - 41,6 tashkil etishi aniqlandi. Boshqa hududlar bilan taqqoslaganda, jumladan, Buxoro viloyatida - 38,7, Navoi viloyatida – 31,2 va Samarqand viloyatida – 48,9 tani tashkil etishi, viloyatda bu sohada chuqur islohotlar olib borish zarurligini taqozo etadi.

Viloyatda tarmoqlar bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik sub'ektlari soni ekstrapolyatsiyaning sirg'anuvchi o'rtacha usuli orqali yaqin yillar uchun prognoz qilindi. Prognoz natijasiga ko'ra, viloyatda 2024-2026 yillarda kichik tadbirkorlik sub'ektlari sonining ortishi, ya'ni mos ravishda 76819 va 77471 tani tashkil etishi kutiladi. 2026 yilda 2018 yilga nisbatan 33176 taga ko'payishi kutilmoqda.

Viloyatda kichik korxonalar va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining 1000 kishiga to'g'ri kelish darajasini bosqichma-bosqich oshirib borish lozim bo'ladi. 2025-2026 yillarda ushbu darajani 60-70 taga yetkazish, viloyatda aholini ish bilan ta'minlash muammosini hal etishga va ishsizlar sonini deyarli ikki barobarga kamayish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Асаул А.Н. / Организация предпринимательской деятельности: учебник для вузов. / А. Н. Асаул. – 4-е изд.– СПб.: Питер, 2013. – 352 с.
2. Украинцева И. В. Предпринимательская деятельность и ее особенности в сельском хозяйстве. Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – 100–103 с.
3. Перспективы сельского хозяйства в России и в мире: основные направления. Журнал «Генеральный директор». 02.06.2020.
4. Экономика и организация рыночного хозяйства в России М.: Прогресс, 1995. - 155 с.
5. Бусыгин А.В. Предпринимательства: Основной курс. –М.: «ИНФРА-М» 1997.-608 с.
6. Герчикова.И.Н. Менеджмент.-М.:ЮНИТИ,2007.-418с.
7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Экспресс- курс.-СПб.: «Питер», 2007. – 496 с.

UO'K: 63 (575.1):338.43

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BALIQCHILIK SOHASIDA KBXTNI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI XOLATI TAHLILI

X.B.Rajapov, dotsent v.b., Urganch Davlat universiteti, Urganch

Annotatsiya. *Mazkur maqolada baliqchilik sohasini rivojlantirishda kichik biznes va tadbirkorlikning hozirgi holati tahlili va muammolari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *tadbirkorlik va kichik biznes, baliqchilik, baliqchilik xo'jaligi, yalpi ichki mahsulot, pandemiya, ovlangan baliqlar.*

Аннотация. *В данной статье анализируется современное состояние и проблемы малого бизнеса и предпринимательства в развитии рыбной отрасли.*

Ключевые слова: *предпринимательство и малый бизнес, рыболовство, рыбное хозяйство, валовой внутренний продукт, пандемия, выловленная рыба.*

Abstract. *This article analyzes the current issues and problems of small business and entrepreneurship in the development of the fishing industry.*

Keywords: *entrepreneurship and small business, fishing, fish industry, gross domestic product, pandemic, caught fish.*

KBXTning rivojlanishi hamda ushbu sektorni davlat tomonidan tartibga solinishi O'zbekistonda yanada faollashib bormoqda. Mamlakatimizda ishbilar-monlik muhitining tobora kengayishi kichik biznes subyektlarining rag'bat asosi-dagi faoliyatini ta'minlashga olib kelmoqda, shuningdek deyarli barcha tarmoq-lardagi kichik biznes subyektlari yildan-yilga miqdor jihatidan ortib bormoqda.

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

**№11/2 (108)
2023 й., ноябрь**

Ўзбекча матн муҳаррири:	Рўзметов Дилшод
Русча матн муҳаррири:	Ҳасанов Шодлик
Инглизча матн муҳаррири:	Мадаминов Руслан, Ламерс Жон
Мусахҳиҳ:	Ўрозбоев Абдулла
Техник муҳаррир:	Шомуродов Журъат

“Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси” Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Хоразм вилоят бошқармасида рўйхатдан ўтган. Гувоҳнома № 13-023

Теришга берилди: 06.11.2023
Босишга рухсат этилди: 15.11.2023.
Қоғоз бичими: 60x84 1/8. Адади 70.
Ҳажми 14,0 б.т. Буюртма: № 12-Т

Хоразм Маъмун академияси ноширлик бўлими
220900, Хива, Марказ-1
Тел/факс: (0 362) 226-20-28
E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz
xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18